

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ НАУК

Улашева Шахло Тагаевна

Старший преподаватель кафедры

«Программное обеспечение информационных технологий»

Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммеда аль-Хоразми, Каршинский филиал

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10065397>

Аннотация. Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика».

Ключевые слова: метод парных сравнений, инвариант, вариативная часть, самостоятельная работа студентов, эконометрика.

Введение. За последнее столетие роль научно-технического прогресса в развитии экономики многократно возросла. Этот процесс является неотъемлемым фактором экономического роста. Внедрение научно-технических достижений, передовых технологий обеспечивает изменение производства, увеличивает потенциал экономического роста в стране. С целью повышения эффективности используются новые методы организации и управления, важной составляющей частью которых является обработка большого объема информации. Принимая форму знаний, информация влияет на правильность принимаемых решений. Неотъемлемым компонентом научно-технического прогресса являются также технологические инновации – появление сотовой и беспроводной связи, компьютеров, банкоматов, нанотехнологий, флэш-памяти и др. Внедрение технологических новшеств обеспечивает возможность инновационного развития экономики быстрыми темпами. Однако этот процесс требует квалифицированных кадров. Вузы, «воспитывая» профессионалов, безусловно, должны это учитывать.

Материалы и методы. В данной статье мы приводим результаты продолжения работы с программами других дисциплин математического цикла: «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика» нескольких вузов [3]. Стоит отметить, что рабочие программы дисциплин рассматриваются нами как формальные установки реализации учебного процесса и используются для исследования содержания учебных дисциплин, реализуемых в разных вузах.

Результаты и обсуждение. Процесс предлагаемого усовершенствования содержания дисциплин мы проводим по плану, включающему четыре этапа. На первом этапе выделяем инвариант (общую часть содержания выбранных программ) – как некоторый необходимый минимум содержания, обозначенный несколькими авторами. Выполняем это методом парных сравнений, суть которого заключается в том, что содержание программ помещается в таблицу и сравнивается попарно. В общем случае из n программ

после сравнения получается $n/2$ промежуточных инвариантов (для каждой пары). Затем, после аналогичного сравнения, получается $n/4$ и т.д. до того момента, пока не останется одна общая для всех изначально выбранных программ часть – окончательный инвариант. Данный метод уже применялся нами в [2]. Таким образом мы получаем основную (одинаковую для всех использованных программ) часть содержания данной дисциплины, преподаваемую в вузах экономистам.

При сравнении мы не только учитываем словесную формулировку тем, но и предполагаем заложенный автором смысл. Конечно, это весьма условно – это оценка конкретного эксперта. Получения относительно объективных результатов добиваемся, сравнивая оценки нескольких экспертов. В итоге мы выделяем для каждой дисциплины некоторую программу-инвариант.

На втором этапе выбираем программу дисциплины математического цикла для подготовки экономистов-бакалавров одного из вузов и проводим попарное сравнение полученного на предыдущем этапе инварианта данной дисциплины с содержанием выбранной программы. Выделяем вариативную (отличную от инварианта) часть программы. Таким образом, содержание программы разделяется на вариативную и инвариантную части.

На третьем этапе планируем небольшое перераспределение времени, отводимого на практические занятия и самостоятельную работу. Для этого используем учебный план и принимаем во внимание содержание Концепции развития математического образования, где отмечено, что «студенты должны уделять значительно больше времени, чем в настоящее время, решению творческих учебных и исследовательских задач. Преподаватели математических кафедр технических университетов должны вести исследования в фундаментальной математике или в прикладных профильных областях, выполнять работы по заказу организаций, в которых принимают участие и студенты (аналогично для экономических и других образовательных организаций высшего образования)» [1].

На четвертом этапе, ориентируясь на содержание полученной вариативной части программы, предлагаем темы исследовательских и проектных работ, организуя таким образом самостоятельную деятельность студентов. Они распределяются на небольшие группы и получают темы работ, с последующим докладом на мини-конференции.

Нами было проведено поэтапное исследование в области содержания программ «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика». Поясним это на примере программы дисциплины «Линейная алгебра».

Выбрав программы этой дисциплины для бакалавров-экономистов нескольких вузов [4] и сравнив попарно их содержание, мы получили общую инвариантную часть. Затем, на втором этапе, снова методом парных сравнений, сравнили содержание инварианта с содержанием программы «Линейная алгебра» [5]. В табл. 1 приведен фрагмент этого сравнения. Содержание столбцов в данном фрагменте совпадает. Таким образом, мы получили разделение содержания данной программы на инвариантную и вариативную части.

Таблица 1

Фрагмент выделения инварианта

Программа ВШЭ	Инвариант
<p>Раздел 1. Преобразования матриц и системы линейных уравнений. Матрицы. Матрица и расширенная матрица системы линейных уравнений. Элементарные преобразования матриц. Обратимость элементарных преобразований. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными преобразованиями. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений со ступенчатой матрицей системы. Общее решение систем линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные. Геометрическая интерпретация систем линейных уравнений в случае двух или трех неизвестных. Ненулевые решения однородной системы уравнений</p>	<p>I. Матрицы. Действия над матрицами. Свойства. Определители второго и третьего порядка, свойства. Методы вычисления определителей. След матрицы, его свойства. Связь определителя с рангом. Поведение определителя, следа и ранга при умножении матриц. Обратная матрица. Применение матричного исчисления к решению прикладных задач.</p> <p>Системы линейных уравнений. Методы Гаусса и Крамера. Базовые, свободные переменные. Теорема Кронеккера–Капелли. Общее решение неоднородных систем. Фундаментальное решение</p>

Заключение. По нашему мнению, предлагаемое совершенствование программ математического цикла для экономистов-бакалавров позволяет в большей степени заинтересовать и увлечь студентов изучением математики, показывая ее прикладную направленность и взаимосвязь с эконометрикой. Это, в свою очередь, приводит к повышению качества подготовки будущих экономистов-профессионалов.

References:

1. Abdieva, F. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv madaniyatini takomillashtirish." *Science and innovation* 1.B8 (2022): 2154-2156.
2. qizi Abdiyeva, Fazilat Fayzulla. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv madaniyatini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish mexanizmlari." *International conferences*. Vol. 1. No. 2. 2023.
3. Abdieva, F. "Improving the management culture of directors of pre-school education organizations." *Science and Innovation* 1.8 (2022): 2154-2156.
4. Ёзиева, Умида, and Фазилат Абдиева. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari." *Общество и инновации* 2.11/S (2021): 111-114.
5. Babayeva, Dono Razzaqovna, and Xilola Sheraliyevna Ochilova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI NUTQ O 'STIRISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O 'RGATISH." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 8. 2022.
6. X.Sh.Ochilova Babayeva D.R. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktab hamda oilada pedagogik diagnostika faoliyatni tashkil etish muammolari". *Uzluksiz ta'lim*. Номер 5. Ст.3-9 O'zpfiti.
7. Академический бакалавр, ВШЭ, Москва 2015.